

Programación radial de Cuenca-Ecuador en los años sesenta y setenta del siglo XX.

Cuenca-Ecuador radio programming in the sixties and seventies of the twentieth century.

Carlos Freire-Soria¹

¹ Universidad de Cuenca-Ecuador.

² Asesoría en Investigación Académica (AiA).

Correspondencia:
cgfreiresoria@hotmail.com
andrade_carlos31@hotmail.com

Recepción: 27 de septiembre de 2021 - Aceptación: 27 de octubre de 2021

RESUMEN

El presente artículo identificó las emisoras, programas radiales y locutores activos en Cuenca durante el periodo 1960 - 1980, mayormente posicionados, al día de hoy, en el imaginario de los radioescuchas. Para ello se aplicó una entrevista semiestructurada a 53 personas pertenecientes a distintos campos profesionales y laborales, lo que permitió estructurar un repositorio de información proveniente de fuentes primarias. La investigación permitió constatar que las emisoras cuencanas del periodo de estudio que se mantienen en la memoria de los radioescuchas entrevistados son: La Voz del Tomebamba, Popular Independiente, Ondas Azuayas, La Voz del río Tarqui, Cuenca y El Mercurio. Por su parte, los locutores de programas de música popular más recordados son: Daniel Pinos, Mario Villavicencio, Fabián Molineros, Jorge Piedra, Manuel Pulla y Manena Escandón. Finalmente, los géneros musicales más difundidos por las emisoras cuencanas entre 1960 y 1980, fueron: baladas rítmicas y románticas; música latinoamericana (boleros, tangos, valsos, rancheras, entre otros); música tropical (cumbias, mambos, guarachas, chachachás, entre otros) y música popular ecuatoriana (albazos, sanjuanitos, cachullapis, yaravíes, pasillos, pasacalles, tonadas, saltashpas, entre otros).

Palabras clave: radiodifusión, emisoras, programas radiales, locutores, géneros musicales.

ABSTRACT

This article identified the stations, radio programs and broadcasters active in Cuenca during the period 1960 - 1980, mostly positioned in the imaginary of radio listeners. A semi-structured interview was applied to 53 people belonging to different professional and labor fields, which allowed structuring a repository of information from primary sources. Cuenca stations from the study period that

remain in the memory of the listeners interviewed are: La Voz del Tomebamba, Popular Independiente, Ondas Azuayas, La Voz del Río Tarqui, Cuenca and El Mercurio. For their part, the most remembered presenters of popular music programs are: Daniel Pinos, Mario Villavicencio, Fabián Molineros, Jorge Piedra, Manuel Pulla and Manena Escandón. Finally, the musical genres most widely disseminated by Cuenca radio stations between 1960 and 1980 were: rhythmic and romantic ballads; Latin American music (boleros, tangos, waltzes, rancheras, among others); tropical music (cumbias, mambos, guarachas, chachachás, among others) and Ecuadorian popular music (albazos, sanjuanitos, cachullapis, yaravíes, corridors, parades, tunes, saltashpas, among others).

Keywords: radio broadcasting, stations, radio programs, announcers, musical genres.

INTRODUCCIÓN

En Cuenca del Ecuador, la radiodifusión se inicia en 1938, cuando Alejandro Orellana –radioaficionado y radiotécnico– construyó, con un par de válvulas y un amplificador, el primer transmisor de radio en la ciudad. Por su parte, a inicios de la década de 1940, José Heredia Crespo contrató a Octavio Espinoza, el más importante radiotécnico cuencano de la época, para que montara la primera estación radial de la ciudad, con un transmisor de 20 vatios, de alcance local. Se la bautizó con el nombre de La Voz del Tomebamba y sus instalaciones se ubicaron en el quinto piso del edificio de la Asociación de Empleados, en las calles Gran Colombia y General Torres (Cardoso, 2011).

En ella, el poeta César Andrade y Cordero concibió y dirigió los programas musicales en vivo: *Por las rutas del recuerdo* y *Viviendo el ayer*. El lema de la emisora era “Acerquémonos al arte para sentir con nobleza la vida”. Las señoritas Lucrecia Córdova Salazar, Graciela Cordero, Alicia Bosan, Graciela Malo González, Hilda Malo González y Dorilla Cordero Iñiguez fungían de locutoras, recitadoras y cantantes que hacían los «paréntesis musicales» y otras ejecuciones dirigidas por el doctor Rafael Sojos Jaramillo (Rector del Conservatorio), con el acompañamiento de los Hermanos Ortiz, José Ignacio Canelos y Manuel Ochoa (Cardoso, 2011).

En la década de 1940 las emisiones pasaron a la onda media o amplitud modulada (AM) y nacieron estaciones como Cuenca (1945), en sus inicios de propiedad de Salvador Sánchez Orellana y, posteriormente, de Daniel Pinos; Universal, dirigida por Alfonso Jaramillo y Ondas Azuayas (1947) de los hermanos Cardoso (Cardoso, 2011).

Continuaban las programaciones con la presentación de artistas en vivo; se destacaba el programa *Sábados Morlacos*, dirigido por Luis Tapia, en el que participaron artistas locales como Los Campiranos y Daniel Pinos. Desde Quito acudieron el Dúo Benítez y Valencia y desde Loja, Mélida Jaramillo, “La Lojanita”. En este programa se presentó la artista internacional Eva Garza y el guitarrista argentino Albour Marrenda.

En 1957 se fundó Ondas Azules, que se destacó por los «mensajes musicales», que tenían un costo de tres

sucres cada uno. Marieta Vintimilla (*comunicación personal*, 22 de diciembre de 2012), su fundadora, recuerda que laboraba todo el día y, muchas veces, se amanecía complaciendo los pedidos.

En tal caso, pese a la presencia de actividad radiofónica en Cuenca, existirían insuficientes estudios sobre la radiodifusión, emisoras, programas radiales y locutores de la ciudad entre 1960 y 1980. Este déficit influye en la dificultad para la conceptualización de estilos y géneros musicales, pues se mantiene un desconocimiento por parte del público, de los propios actores musicales y de la gente de radio, respecto a los protagonistas más importantes de la programación radial cuencana durante las décadas en cuestión, lo que deriva en un vacío cultural que podría condenar al olvido toda una tradición radiofónica.

En tal sentido, la necesidad de contar con estudios académicos que analicen las características, géneros y protagonistas de la radiodifusión cuencana entre 1960 y 1980; su influencia en la colectividad cuencana y los vínculos establecidos con la industria de la música, son argumentos que justifican el planteamiento y desarrollo del presente trabajo.

La delimitación temporal del presente estudio se justifica en el hecho de que, a partir de 1960 se produjeron cambios en la dinámica musical y radiofónica de Cuenca, Ecuador y Latinoamérica; sea por la influencia de grupos y solistas de estilos musicales como el rock'n roll y la música *a go go*, por el apareamiento de las estaciones de radio en frecuencia modulada (FM) o por la instalación de industrias que incidieron en el desarrollo económico y productivo de la región. Estos acontecimientos marcan un antes y un después en la cotidianidad de los habitantes de Cuenca, ciudad tradicionalmente conservadora, que a partir de estos años comenzó a ampliar sus intereses a las propuestas musicales que venían del extranjero.

Es pertinente señalar que las emisoras de radio permitieron que en Cuenca se masificara la música de diversos estilos y géneros, sin que esto significase que no hayan existido preferencias de consumo de acuerdo a ciertos cánones previamente establecidos por factores culturales, estéticos y económicos. Así, por ejemplo, a inicios de la década de 1960, los jóvenes de clase alta podían acceder a manifestaciones culturales foráneas gracias a que tenían la posibilidad de viajar al exterior o de adquirir productos de moda, lo que incluía vestimentas, adornos, equipos de sonido y discos de rock'n roll. Los jóvenes de clase social media baja, en cambio, solo podían acceder a las producciones musicales foráneas a través de las emisoras de radio.

Como antecedentes al presente estudio se puede señalar al trabajo del investigador Alfredo Pro Meneses, quien publicó, en 1997, *Discografía del Pasillo Ecuatoriano*, obra en la que detalla los orígenes, evolución y protagonistas de las actividades radiofónica y fonográfica en el Ecuador. En el 2011, la comunicadora social Martha Cardoso publica su investigación *Historias de Radio: nacen de todas las voces*, en la que realiza un análisis comunicacional de la programación de radio La Voz del Tomebamba. Por su lado, los autores Hernán Yaguana y Washington Delgado publican la obra *85 años de la radiodifusión en Ecuador* (2014), sistematizando la

evolución de la radiodifusión ecuatoriana, desde sus orígenes hasta los tiempos actuales, enfocándola fundamentalmente a Quito y Guayaquil.

Pese al aporte decisivo de estos estudios, persiste un desconocimiento respecto a: ¿Cuáles son las emisoras cuencanas, nacionales y extranjeras del periodo de estudio, que se mantienen en la memoria de los radioescuchas entrevistados? ¿Quiénes son los locutores de programas de música popular del periodo 1960-1980 más recordados por los radioescuchas cuencanos? ¿Cuáles son los programas de música popular del periodo 1960-1980 más recordados por los radioescuchas cuencanos? y ¿Cuáles fueron los géneros musicales más popularizados y difundidos por las emisoras cuencanas durante los años 1960 y 1980?

Cada una de estas interrogantes refiere a vacíos académicos e históricos que pretenden ser solventados en el presente estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la identificación de las emisoras, programas, locutores y géneros musicales mayormente posicionados al día de hoy en el imaginario de los radioescuchas, en el contexto de la música popular en Cuenca, durante los años 60 y 70, se aplicó una entrevista semiestructurada a 53 participantes (ver tabla 1). Las edades de los informantes (al momento de ser entrevistados) están comprendidas entre los 49 y 88 años de edad. Las profesiones son variadas: hay periodistas, artistas visuales, músicos, musicólogos, comerciantes, profesores universitarios, fotógrafos, compositores, estilistas, conductores radiales, bioquímicos, abogados, ingenieros comerciales, escritores, joyeros, arquitectos, ingenieros civiles, médicos, sastres, guardias de seguridad y un antropólogo. Los distintos campos profesionales y contextos laborales en los que se desenvuelven los informantes posibilitaron una visión amplia y enriquecedora de sus preferencias, lo que permitió estructurar un repositorio de información proveniente de fuentes primarias.

DESARROLLO

Emisoras preferidas por los radioescuchas cuencanos en el periodo 1960 - 1980.

A inicios de 1960, en Cuenca –al igual que en el resto de ciudades del país– las estaciones de radio constituían la mejor opción para promocionar la música que estaba de moda en el exterior, y para dar a conocer la incipiente producción musical ecuatoriana, a través, fundamentalmente, de discos de 45 r.p.m., de 33 r.p.m. y de cintas de carrete abierto. La señal de AM iba desplazando a la onda corta, mientras que los receptores de radio a transistores, que gestaron una revolución en la industria de la electrónica, posibilitaban que amplios sectores rurales tradicionalmente olvidados, accedieran a su sintonía.

Las radiodifusoras más sintonizadas eran La Voz del Tomebamba, Popular Independiente, Ondas Azuayas, La Voz del río Tarqui, Cuenca, El Mercurio, Splendid, Ondas Azules y Visión. En la mayoría de ellas se producían

programas en vivo con la presentación de artistas locales y nacionales; pero, según información de los entrevistados, fueron La Voz del Tomebamba, Ondas Azuayas y Cuenca las que más apoyaron al talento local y nacional.

Tabla 1

Datos sociodemográficos de los entrevistados

Nombre	Edad	Profesión
César Patiño	49	Artista visual
Washington Pazmiño	54	Productor musical
Nacho Peña	55	Comerciante
Lorena Molineros	55	Comerciante
Manuel Guzmán	55	Artista visual
Esthela Durán	56	Máster en Educación Inclusiva
Mercedes Pesántez	56	Comunicadora social
Felipe Serrano	56	Fotógrafo
Jannet Alvarado	57	PhD en Música y compositora
Martha Rivas	58	Estilista
Cecilia Sempértegui	59	Profesora de inglés
Ana Cordero	59	Docente universitaria
Hermel Cordero	59	Conductor radial
Juan Pacheco	59	Docente universitario
Juan Abril	60	Bioquímico
Narcisca Campoverde	60	Abogada
Diego Guinanzaca	61	Comerciante
Rubén Astudillo	62	Músico y gastroenterólogo
Wilson Abril	62	Lcdo. Historia y Geografía
Hugo Mendieta	62	Ingeniero Comercial
Juan Cristóbal Jara	64	Escritor
Iván Zeas	65	Médico
Marcelo Bustos	65	Instrumentista
Edgar Bustos	66	Músico
Mario Godoy	66	Musicólogo y compositor
Jimmy Astudillo	67	Musicólogo
Luis Enrique Ortiz	68	Músico
Fabiola Toral	68	Cantautora
Ernesto Guevara	68	Radiodifusor
Ramiro Acosta	68	Compositor e ingeniero de sonido
Gustavo Pacheco	69	Músico y compositor
Gerardo Campoverde	69	Joyer
Raúl Daza	69	Bibliotecario
Roberto Neumane	67	Músico
Rodrigo Mogollón	70	Periodista
Jorge Bravo	70	Arquitecto
Patricio Guerrero	70	Ingeniero civil
Carlos Rodas (†)	70	Médico
Paúl Sol (†)	70	Cantautor
Rubén Barba	71	Cantautor
Luis Mario Pesántez	71	Compositor
Guillermo Faundez	71	Comunicador
Carlos Gordillo	74	Sastre
Luis Gómez	74	Guardia de seguridad
Aulo Gelio	77	Cantautor, compositor y abogado
Hernán Astudillo	78	Ingeniero Comercial
Carlos Vallejo	78	Músico
Marietta Vintimilla	80	Conductora radial
Julio Pesántez (†)	80	Cantante
Diana Sojos	82	Diseñadora y antropóloga
Claudio Malo	84	Antropólogo
Joel Alvarado (†)	88	Compositor y guitarrista
Daniel Pinos	88	Músico, compositor y locutor

Fuente: Entrevista sobre música popular y su vínculo con la radiodifusión en cuenca entre 1960 y 1980

Con el objeto de identificar los nombres de las emisoras que se mantienen en la memoria de los radioescuchas entrevistados, en la tabla 2 se sistematiza la información obtenida. Los nombres de las radios se presentan en orden descendente, según el número de veces que fueron referidas durante los diálogos.

Locutores de los programas de música popular del periodo 1960 - 1980 más recordados por los radioescuchas entrevistados.

En la memoria de los radioescuchas entrevistados, las emisoras antes referidas se encuentran estrechamente relacionadas a los nombres de locutores y presentadores radiales. Se destacan locutores como: Daniel Pinos, Mario Villavicencio, Fabián Molineros, Jorge Piedra Ledesma, Manuel Pulla Cornejo y Manena Escandón de Villavicencio, respectivamente; pero también directores musicales como el pianista quiteño Huberto Santacruz o el guitarrista cuencano Joel Alvarado, profesionales en sus respectivas ramas que fueron puntales de exitosos programas que captaban amplia sintonía y motivaban a los artistas participantes con premios económicos, productos de primera necesidad y demás ofertas de los auspiciantes.

Tabla 2

Emisoras referidas por los radioescuchas entrevistados

Emisoras referidas	Frecuencia	Origen
La Voz del Tomebamba	AM	Local
Popular Independiente	AM	Local
Ondas Azuayas	AM/FM	Local
La voz del río Tarqui	AM	Local
Cuenca	AM	Local
El Mercurio	AM	Local
Splendid	AM	Local
Ondas Azules	AM	Local
Visión	AM	Local
Alfa Musical	AM	Local
HCJB / La Voz de los Andes	SW	Nacional / Quito
Habana Cuba	SW	Extranjera / Cuba
Caracol	SW	Extranjera / Colombia
Unión	AM	Local
Espejo	AM	Nacional / Guayaquil
Reloj	SW	Nacional / Quito
Pacífico	AM	Nacional
Tropicana	AM	Nacional / Guayaquil
Cordillera	AM	Nacional / Quito
BBC De Londres	SW	Extranjera / Inglaterra
Quito	AM	Nacional / Quito
Gran Colombia	AM	Nacional / Quito
Cristal	AM	Nacional / Guayaquil
Tribuna del Sur	AM	Nacional / Loja
Radio Hermig	AM	Local
Radio Atenas	AM	Local

Fuente: Entrevista sobre música popular y su vínculo con la radiodifusión en cuenca entre 1960 y 1980

En la tabla 3 se sistematiza la información obtenida a través de las entrevistas y se presenta, en orden descendente, los nombres de los locutores mayormente referidos por los radioescuchas entrevistados.

Los entrevistados fueron más específicos respecto a las razones por las que dichos locutores se mantienen en su memoria. Luis Mario Pesántez (*comunicación personal*, 29 de febrero de 2020) apunta que Daniel Pinos, Fabián Molineros y Jorge Piedra eran sus preferidos por el tono apropiado que empleaban al locutar; además, por ser profesionales que evitaban caer en la sobreactuación, no aburrían con parloteos y sabían cómo compartir sus conocimientos, lo que les permitió descollar en el medio local y austral. El mismo entrevistado recuerda que no había muchas mujeres locutoras, con excepción de Manena Escandón, esposa de Mario Villavicencio (†).

Fabián Molineros fue uno de los locutores más recordados por los radioescuchas entrevistados. Sobre este

conductor radial se resaltaron atributos como: la parsimonia y claridad con las que conducía sus programas; el manejo de una voz y una dicción muy especial; un amplio conocimiento con el que ilustraba los programas sobre tangos, boleros y música antigua; el dominio escénico mostrado cuando conducía eventos artísticos y, principalmente, su formación humanista.

Tabla 3

Locutores mayormente referidos por los entrevistados

Locutores	Emisoras a las que son relacionados
Daniel Pinos	Cuenca
Mario Villavicencio	Popular Independiente
Fabián Moliner	Visión / Ondas Azuayas
Jorge Piedra Ledesma	Ondas Azuayas
Manuel Pulla Cornejo	Tarqui / Voz del Río Tarqui
Manena Escandón	Popular Independiente / Mercurio
Oswaldo Valencia	Ondas Azules / Splendid
José Antonio Cardoso	Ondas Azuayas
Edmundo Valencia	Ondas Azules / Splendid
Teodoro Rodas	Visión
Galo Orellana	Ondas Azuayas
Osmara de León	Ondas Azuayas
Walter Jaramillo	La Voz del Tomebamba
Luis "Lucho" Correa	Voz del Río Tarqui / Cuenca
Leonardo Muñoz	Popular Independiente
César Andrade y Cordero	La Voz del Tomebamba
Ricardo Merchán	La Voz del País
William Faundez	Ondas Azuayas
Alfonso Quito	Popular Independiente
César Molina	Ondas Azules
Adolfo Parra Moreno	Voz del Río Tarqui
Gustavo Herdoíza León	Tarqui
Patricio Ulloa	Visión
Gifford Trujillo	La Voz del Tomebamba
Joel Alvarado	Cuenca
Jacinto Quezada	Visión
Juan Alvarado Granda	Radio Alfa Musical
Marietta Vintimilla	Splendid
Gustavo Gavilánez	Ondas Azuayas
Sergio Galvis	Ondas Azuayas
Vicente Serrano	Unión
Jaime Andrade y Cordero	Atenas
Jorge Calvache	La Voz del Tomebamba
Humberto Espinoza	La Voz del Tomebamba
Romeo Moscoso	La Voz del Tomebamba
Carlos Rodas	Mercurio
Juan Cobos Peña	Radio Musical

Fuente: Entrevista sobre música popular y su vínculo con la radiodifusión en Cuenca entre 1960 y 1980

También fueron referidos por los entrevistados, los locutores Jorge Piedra Ledesma: "mi favorito por el tono de su voz y la forma de comentar las noticias" (C. Sempértégui, *comunicación personal*, 6 de marzo de 2020); Manuel Pulla, "por su profesionalismo, carisma y conexión con el público" (D. Guinzaca, *comunicación personal*, 5 de marzo de 2020); Daniel Pinos, "por su estilo, claridad en la dicción y conocimientos varios" (H. Cordero, *comunicación personal*, 29 de febrero de 2020); Mario Villavicencio y su esposa Manena, quienes "eran la piedra en el zapato de los políticos y los militares, porque tenían la lengua suelta" (J. Pazmiño, *comunicación personal*, 19 de marzo de 2020); Juan Alvarado Granda, quien "imponía el gusto musical en Cuenca, especialmente en el

género rock, y quien introdujo al público local a artistas como Miguel Ríos y Los Módulos, de España, Santana y otros grupos del Festival de Woodstock" (P. Guerrero, *comunicación personal*, 16 de febrero de 2020); y Guillermo Faundez, locutor chileno, recordado por ser uno de los pioneros en la transmisión de música moderna en inglés, motivo por el que "era mal visto por sectores fundamentalmente universitarios, porque se relacionaba a este tipo de música con el capitalismo y con los yankees" (Guerrero, *comunicación personal*).

Lo primero a destacar es que los radioescuchas entrevistados apuntan a la dicción y al tono de voz como factores decisivos que explicarían sus preferencias por tal o cual locutor. Otros factores son: el amplio conocimiento respecto a los temas musicales y culturales abordados en las programaciones, así como el estilo con el cual compartían dicha información.

En la actualidad, los factores descritos continúan siendo referidos por los radioescuchas al momento de justificar su predilección por ciertos locutores: Ávila y Reino (2016) desarrollaron grupos focales con una muestra conformada por radioescuchas de las tres emisoras con mayor rating de la ciudad de Cuenca, identificando al estilo con que se comparte la información y se programa la música como una de las principales cualidades que los radioescuchas prefieren en los locutores. Sin embargo, dicha preferencia es un fenómeno que no ocurre entre todos los públicos latinoamericanos contemporáneos, tal como fue evidenciado por Herrera y Berdugo (2010) en el contexto colombiano, el cual determinó que solo el 9% de los radioescuchas considera al estilo de los locutores como razón para escoger unas emisoras por sobre otras; la mayoría apuntó a los contenidos de las programaciones radiales.

Programas de música popular del periodo 1960 - 1980 más recordados por los radioescuchas entrevistados.

Con base en las conversaciones mantenidas con los entrevistados, se identificaron algunos de los programas radiales de música popular del periodo 1960 - 1980 que todavía están presentes en la memoria de los radioescuchas.

Programas especializados en música popular ecuatoriana recordados por los entrevistados son: *Aquí nacen nuestros artistas* y *El pasillo ecuatoriano* en La Voz del Tomebamba. Por su parte, *Aquí nacen las Estrellas* de La Voz del Río Tarqui, era conducido por Lucho Correa. Iván Zeas (*comunicación personal*, 2 de marzo de 2020) recuerda el programa *La hora del pasillo*, transmitido por Radio Tarqui y conducido por Mario Villavicencio. *El despertador musical*, también de Radio Tarqui, era conducido por Manuel Pulla, propietario de la emisora. *La Hora Ales* de Ondas Azules, programa que se caracterizaba por efectuar conciertos de grupos de música popular ecuatoriana, se transmitía los días sábados de 1 a 2:30 pm, y era presentado por Benjamín Chérrez.

Gerardo Campoverde (*comunicación personal*, 4 de marzo de 2020) refiere que en Popular Independiente y Radio Tarqui, emisoras AM, predominaba la música popular ecuatoriana, la que llegaba a los sectores rurales y

barrios periféricos de la ciudad. Algunos de estos programas, agrega el entrevistado, transmitían “piezas movidas” que servían, en muchas ocasiones, para amenizar reuniones familiares y sociales. Agrega el entrevistado que los estilos extranjeros popularizados por las radios influyeron en la forma de interpretación de los artistas locales.

Es importante destacar que las emisoras AM cumplieron un rol fundamental, no solo en la difusión de música popular ecuatoriana, sino también en su preservación; géneros como el pasillo, el pasacalle, el albazo, la tonada o el capishca eran relegados por otros provenientes de países latinoamericanos y por estilos musicales originarios del mundo anglosajón o europeo. Con el transcurrir del tiempo, los géneros musicales populares ecuatorianos serían difundidos, mayormente, por programas de emisoras AM, en ciertos horarios y dirigidos a públicos específicos.

Programas que transmitían música romántica son: *Noches para el recuerdo* y *Melodías de arrabal* de Radio América, ambos conducidos por Fabián Molineros, y cuya influencia ha sido destacada por algunos entrevistados: tal es el caso del artista Juan Pacheco (*comunicación personal*, 22 de marzo de 2020), quien sostiene que su descubrimiento de ciertas baladas extranjeras y tangos se dio gracias a dichos programas.

Otro programa exitoso fue *El mensajero del amor* de radio Splendid, sintonizado por jóvenes para “mensajearse en clave”, como refiere Lorena Molineros (*comunicación personal*, 31 de marzo de 2020). Molineros menciona, además, dos eslóganes de marcas auspiciantes de aquel programa: “Finalín, al dolor le pone fin” y “Mejor, mejora, Mejoral”.

Marcelo Bustos (*comunicación personal*, 3 de marzo de 2020), integrante de los Locos del Ritmo y testigo presencial del quehacer artístico del periodo estudiado, señala varios programas: *Noches románticas*, conducido por Jaime Andrade y Cordero y *Sábados Espectaculares*, transmitidos ambos por Ondas Azuayas; *Sábados musicales de la tarde*, conducido por el pianista quiteño Huberto Santacruz y *Tomebamba 38*, conducido por Jacinto Quezada los viernes a las 10 de la noche; programas de La Voz del Tomebamba.

Los programas especializados en tango y música popular argentina tuvieron una importante presencia en las emisoras cuencanas durante el periodo de estudio: *Melodías de arrabal* de Radio América, era conducido por Fabián Molineros. *Argentina canta así* de Radio Cuenca también se especializaba en los géneros musicales argentinos y era conducido por Daniel Pinos. *Una Voz en la Tarde* de Radio El Mercurio, por su parte, era conducido por Carlos Rodas. Claudio Malo (*comunicación personal*, 1 de abril de 2020), antropólogo e historiador, recuerda que Radio Caracol de Colombia transmitía el programa *Las cuatro esquinas del tango*. La presencia del tango en las emisoras cuencanas respondió a la avidez del público local por escuchar temas musicales de este género, algo que no difiere con lo que ocurría en el resto de países latinoamericanos, tal como apunta Cullell (2016).

Los géneros modernos (rock, *a go gó*, twist) también tuvieron su espacio en los programas musicales de los años

sesenta y setenta. En la difusión de dichos géneros cumplió un papel decisivo Guillermo Faundez, locutor y programador radial chileno, que llegó a Cuenca por invitación de Nicanor Merchán de radio El Mercurio. Faundez fue uno de los impulsores del cambio en el concepto de la programación radiofónica, a través de la elaboración de guiones y la inclusión de comentarios explicativos referentes a las canciones transmitidas; para ello organizó un equipo con diversos locutores de la época, entre los que, el propio Faundez (*comunicación personal*, 31 de marzo de 2020), destaca a Fernando Bolaños.

Posteriormente, Faundez, en La Voz del Tomebamba diseñaría y conduciría los programas: *Conversando con la noche*, en el que abordaba temas monográficos, y *Conversando con los éxitos*, en el que “pinchaba” discos de música juvenil de moda, en inglés y en español, que le eran enviados desde Chile. Patricio Guerrero (*comunicación personal*, 16 de febrero de 2020) señala que Faundez contribuyó a que la audiencia de Cuenca descubriera la música moderna en inglés, aspecto que evidenciaría la relación entre los soportes fonográficos y la divulgación de los géneros musicales modernos, particularmente de aquellos provenientes de países anglosajones. Cabe suponer que la presencia de un locutor extranjero con acceso a material discográfico del que no se disponía en Cuenca, contribuyó a la introducción de canciones en inglés entre los radioescuchas cuencanos.

Por otra parte, existían programas que combinaban diversos géneros musicales con variedades; es el caso de *Estrellitas infantiles* de Radio Popular Independiente, transmitido los domingos en la mañana y dirigido al público infantil. Otro programa era *Los dos pegaditos* de Popular Independiente, conducido por Mario Villavicencio, que se caracterizaba por pasar (a pedido de los radioescuchas) dos canciones de un mismo intérprete o grupo. *La Hora Sabrosa*, a su vez, era un programa de humor transmitido por Radio Tarqui. Los agradecimientos por algún favor recibido eran transmitidos por Popular Independiente y La Voz del Río Tarqui.

En tal caso, la información proporcionada por los entrevistados permite confirmar que la radio en aquellos años se constituyó en el medio por excelencia, debido a que confluían en ella diversos registros, sean publicitarios, noticieros, musicales y de puro entretenimiento, siempre bajo la unidad de tono que caracterizaba a cada emisora.

Gerardo Campoverde (*comunicación personal*) recuerda que Popular Independiente transmitía los denominados «mensajes musicales», de tal importancia, que el tiempo al aire de dicha emisora dependía de la cantidad de mensajes solicitados. Luis Mario Pesántez (*comunicación personal*) señala que dichos mensajes eran como recados que se matizaban con una o varias piezas musicales. Recuerda el mismo Pesántez que “eran muy demandadas las emisoras Tarqui y Popular, con resultados efectivos y en tiempo real. La capa social popular utilizaba esta modalidad día y noche”. Juan Pacheco (*comunicación personal*) realiza una comparación entre los programas radiales y los formatos actuales, cuando señala que los mensajes musicales eran “una especie de WhatsApp de la época”: transmitían mensajes de diversos tipos (logísticos, comerciales, de amor). Quien habría impuesto en Cuenca

los mensajes amorosos, según Washington Pazmiño (*comunicación personal*, 19 de marzo de 2020), fue Juan Alvarado Granda, en el programa *El Mensajero del Amor*, que se transmitía de 9 a 12 pm.

Según Patricio Guerrero (*comunicación personal*), los mensajes musicales se utilizaban para enviar saludos de diverso tipo; el interesado iba a la radio y pagaba por la transmisión de la música seleccionada. Estos mensajes eran considerados vulgares en los sectores sociales de clase media alta. Las radios que se especializaban en mensajes musicales eran La Voz del Río Tarqui y Popular Independiente.

Gerardo Campoverde (*comunicación personal*) narra que, además de música, las radios pasaban radionovelas, entre las más renombradas estaba *Chucho el Roto*, que se transmitía por Radio Cuenca. Las radionovelas, recuerda Carlos Rodas (*comunicación personal*, 2 de abril de 2020), se transmitían por las emisoras Ondas Azuayas y Radio Cuenca.

Iván Zeas (*comunicación personal*) recuerda que cada 6 de enero se presentaba el programa “Caretas y canciones” en el Teatro Casa de la Cultura, con la participación de artistas locales y nacionales. Mercedes Pesántez (*comunicación personal*, 17 de febrero de 2020) recuerda que en Radio Popular, durante la Semana Santa, se transmitía la Pasión de Cristo, interpretada por los locutores de la emisora.

Finalmente, es necesario señalar aquellos programas transmitidos por estaciones de radio de otras ciudades, que también son recordados por los entrevistados: *Amanecer Andino* de radio HCJB o *El velocímetro musical* de Radio Espejo, ambas emisoras quiteñas. Patricio Guerrero (*comunicación personal*) rememora que en las noches escuchaba Radio Caracol de Colombia, que transmitía programas cómicos, con humoristas como Los Chaparrines o Hebert Castro.

Géneros de música popular más difundidos por las emisoras radiales de Cuenca (1960 - 1980).

Las respuestas de los entrevistados permitieron identificar los géneros musicales más popularizados por las emisoras cuencanas en el periodo 1960 - 1980. La información ha sido clasificada en las siguientes categorías: i) música popular nacional ecuatoriana, ii) música popular latinoamericana, iii) bailables y/o tropicales y iv) música popular moderna.

Dentro de la primera categoría, los entrevistados relacionaron ciertos géneros y estilos propios de la música popular ecuatoriana a emisoras AM como: Radio Popular Independiente, Radio Tarqui, Ondas Azules y Radio Cuenca. Albazos, sanjuanitos, cachullapis, yaravies, pasillos y saltashpas fueron nombrados por los radioescuchas entrevistados al momento de identificar los géneros y estilos que caracterizaban a ciertas emisoras y que fueron popularizados por estas.

Respecto a las canciones de música popular latinoamericana (baladas, boleros, tangos, valsos, rancheras, etc.), los entrevistados las relacionaron a emisoras previamente nombradas: Tarqui y Popular Independiente. Estas ejercieron un rol importante en la

popularización de las baladas románticas, las que eran interpretadas, principalmente, por cantantes españoles, italianos, franceses, argentinos y mexicanos. Por su parte, géneros y estilos próximos a loailable y/o tropical fueron escuchados por primera vez por los entrevistados, gracias a las programaciones radiales del periodo estudiado. Ellos nombran cumbias colombianas como *La pollera colorá*, mambos o guarachas.

Sin embargo, fue en la popularización de géneros y estilos propios de la música popular moderna donde las programaciones de las emisoras locales tuvieron una influencia mayor; así lo perciben la mayoría de los entrevistados. Algunos descubrieron el rock en inglés y español; mientras otros a Elvis Presley y sus películas. La denominada música de la nueva ola fue también descubierta por varios entrevistados a través de las programaciones de emisoras. Así mismo, a partir de mediados de los setenta la música disco fue promocionada por las emisoras locales, así lo señala Narcisca Campoverde (*comunicación personal*, 5 de marzo de 2020).

Sin embargo, otros entrevistados se mostraron críticos respecto a la influencia que la popularización de los géneros y estilos propios de la música popular moderna trajo consigo. El principal aspecto negativo que destacan es la falta de originalidad en las composiciones cuencanas, que se limitarían a emular o repetir los estilos musicales escuchados en las radiodifusoras.

Reconstrucción de una parrilla de programación

La ausencia de documentos y archivos que ofrezcan una idea precisa de los contenidos y estructura de las parrillas de programación de la época, no implica que estas adoleciesen de una falta de organización. En tal caso, y como una manera de sustentar y evidenciar la información relacionada con la programación de las emisoras cuencanas entre 1960 y 1980, se ha sistematizado la información recabada en programas, clasificación, horarios y contenidos. A manera de tablas (4-6), se presenta una «Parrilla de programación radiofónica», la que permitirá al lector adquirir una idea general de la estructura que tenían las programaciones del periodo de estudio.

CONCLUSIONES

Las emisoras cuencanas del periodo de estudio que se mantienen en la memoria de los radioescuchas entrevistados son: La Voz del Tomebamba, Popular Independiente, Ondas Azuayas, La Voz del río Tarqui, Cuenca y El Mercurio. Por su parte, los locutores de programas de música popular del periodo 1960 - 1980 más recordados por los radioescuchas cuencanos son: Daniel Pinos, Mario Villavicencio, Fabián Molineros, Jorge Piedra, Manuel Pulla y Manena Escandón, quienes se destacaron por su dicción, carisma, desenvolvimiento, conocimientos y cultura general; atributos que, para algunos de los entrevistados, han llegado a constituirse en cualidades necesarias para una correcta conducción radiofónica.

Tabla 4

Parrilla de programación radiofónica (lunes a viernes)

PROGRAMA	CLASIFICACIÓN	HORA	CONTENIDO
ALEGRE AMANECER	MUSICAL	05h00 a 06h00	Música nacional; lo mejor del pentagrama ecuatoriano.
REVISTA INFORMATIVA (PRIMERA EMISIÓN)	NOTICIAS	06h00 a 08h00	Noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas.
LA HORA DEPORTIVA	NOTICIAS DEPORTIVAS	08H00 a 09h00	Información deportiva, entrevistas.
MÚSICA PARA RECORDAR	MUSICAL	09h00 a 12h00	Música ecuatoriana e internacional de la década de los 60.
REVISTA INFORMATIVA (SEGUNDA EMISIÓN)	NOTICIAS	12h00 a 13h00	Noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas.
MÚSICA DE SOBREMESA	MUSICAL	13h00 a 15h00	Música instrumental variada.
IMPACTO JUVENIL	MUSICAL	15h00 a 18h00	Música de moda nacional e internacional para jóvenes.
REVISTA INFORMATIVA (TERCERA EMISIÓN)	NOTICIAS	18h00 a 19h00	Noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas.
POR LOS CAMINOS DE LATINOAMÉRICA	MUSICAL	18h00 a 20h00	Recorrido contextual y sonoro de la música folclórica latinoamericana.
EL BAÚL DE LOS RECUERDOS	MUSICAL	20h00 a 23h00	Música romántica ecuatoriana e internacional.

Tabla 5

Parrilla de programación radiofónica (sábado)

PROGRAMA	CLASIFICACIÓN	HORA	CONTENIDO
ALEGRE AMANECER	MUSICAL	05h00 a 07h00	Música nacional lo mejor del pentagrama ecuatoriano.
REVISTA INFORMATIVA DE LA SEMANA	NOTICIAS	07h00 a 08h00	Resumen de las principales noticias locales, nacionales e internacionales de la semana.
ACTUALIDAD DEPORTIVA	NOTICIAS DEPORTIVAS	08h00 a 09h00	Información deportiva, entrevistas.
MISCELÁNEA CULTURAL	CULTURAL	09H00 a 10h00	Revista multidisciplinaria de contenidos de actualidad para la familia.
DÍGALO CON MÚSICA	MUSICAL	10h00 a 12h00	Programa interactivo de música juvenil con la participación de radioescuchas.
CASILLERO JUVENIL DE LA SEMANA	MUSICAL	12H00 a 13h00	Rating de las 10 canciones de música de moda más solicitadas de la semana.
ALMORCEMOS CON MÚSICA	MUSICAL	13h00 a 14h00	Música variada y comentarios afines.
MÚSICA DE SOBREMESA	MUSICAL	14h00 a 15h00	Música instrumental variada.
ESTRENOS DE LA SEMANA	MUSICAL	15h00 a 16h00	Promoción de canciones de <i>música de moda</i> que comienzan a sonar.
CANTE USTED SI PUEDE	MUSICAL	16h00 a 18h00	Programa musical <i>en vivo</i> , con acompañamiento instrumental para descubrir nuevos valores de la música ecuatoriana.
POR LOS CAMINOS DE LATINOAMÉRICA	MUSICAL	18h00 a 20h00	Recorrido contextual y sonoro de la música folklórica latinoamericana.
EL BAÚL DE LOS RECUERDOS	MUSICAL	20h00 a 23h00	Música romántica ecuatoriana e internacional.

Tabla 6

Parrilla de programación radiofónica (domingo)

PROGRAMA	CLASIFICACIÓN	HORA	CONTENIDO
ALEGRE AMANECER	MUSICAL	05h00 a 07h00	Música nacional; lo mejor del pentagrama ecuatoriano.
MISA DOMINICAL	RELIGIOSO	07h00 a 08h00	Transmisión de la Santa Misa
LA REVISTA DE LA SEMANA	CULTURAL	08H00 a 10h00	Revista multidisciplinaria de contenidos de actualidad.
CONTANDO CUENTOS	INFANTIL	10H00 a 11h00	Programa infantil de narraciones, juegos y concursos.
POR LOS CAMINOS DE LATINOAMÉRICA	MUSICAL	11h00 a 12h00	Recorrido contextual y sonoro de la música folclórica latinoamericana.
ALMORCEMOS CON MÚSICA	MUSICAL	13h00 a 14h00	Música variada y comentarios afines.
MÚSICA DE SOBREMESA	MUSICAL	14h00 a 15h00	Música instrumental variada.
RADIOTEATRO	VARIEDADES	15h00 a 16h00	Transmisión de obras radio-teatralizadas de agencias internacionales.
EL BAÚL DE LOS RECUERDOS	MUSICAL	16h00 a 18h00	Música romántica ecuatoriana e internacional.
EL SANTO ROSARIO	RELIGIOSO	18H00 a 19h00	Rezo del Santo Rosario.
MÚSICA DE LOS GRANDES MAESTROS	MUSICAL	19H00 a 21h00	Audiciones de música académica de diversos géneros y épocas.

Nota. En estas parrillas de programación se hace referencia a los términos «música romántica» y «música folclórica»; el primero se refiere a un repertorio de canciones, fundamentalmente boleros y baladas, de textos vinculados con la temática amorosa; con el segundo se denomina a canciones populares con raíces étnicas

Los programas musicales del periodo 1960 - 1980 referidos por los radioescuchas cuencanos se especializaban en música romántica, música popular moderna, música popular ecuatoriana, música popular argentina y aquellos que mezclaban diversos géneros. La producción de dichos programas adolecía de limitaciones tecnológicas y operativas; generalmente el locutor también se encargaba del manejo de los equipos, mientras que el sistema de transmisión de las ondas hertzianas debía ser constantemente reparado debido a problemas climáticos o eléctricos.

Los géneros musicales más difundidos por las emisoras cuencanas entre 1960 y 1980, fueron: baladas rítmicas y románticas, preferidas por la juventud de la época e interpretadas por cantantes extranjeros y nacionales; música romántica (boleros, tangos, vals, rancheras, entre otros); música tropical (cumbias, mambos, guarachas, chachachás, entre otros); música popular ecuatoriana (albazos, sanjuanitos, cachullapis, yaravíes, pasillos, pasacalles, tonadas, saltashpas, entre otros).

En este periodo apareció la “música de la nueva ola”, que provenía, fundamentalmente, de España, México y Argentina, y que tuvo mucha aceptación en Cuenca y el país, la cual era difundida a través de las emisoras FM, especialmente. La influencia de la música foránea, difundida a través de las programaciones radiales, se constata en la limitada producción nacional, caracterizada por emular estilos internacionales.

Por otra parte, esta investigación ha visibilizado el aporte de importantes protagonistas de la actividad radiofónica y de la música popular de Cuenca, entre

1960 y 1980, posibilitando que sus contribuciones puedan ser justipreciadas y, ojalá, profundizadas en futuras investigaciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Ávila, C. y Reino, J. (2016). *Preferencias de los radioescuchas cuencanos sobre la música contemporánea*. [Universidad del Azuay]. <http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/5592/1/11921.pdf>
- Cardoso, M. (2011). *Historias de Radio: nacen de todas las voces*. Cuenca: Universidad de Cuenca.
- Cullell, M. (2016). Influencia del tango y la música tradicional argentina. Comentario del libro *Tango, arrabal y modernidad en Costa Rica* de Mijail Mondol López. *ESCENA. Revista de las artes*, 75(2). <https://www.redalyc.org/journal/5611/561162166020/>
- Freire, C., Andrade, C. y Alvarado, J. (2021). Análisis literario y formal estructural de cuatro canciones populares de Cuenca-Ecuador, representativas de los años sesenta del siglo XX. *South American Research Journal*, 1(1), 41-55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5034830>
- Herrera, S. y Berdugo, L. (2010). *Preferencias de consumo cultural musical de radioescuchas de F.M. de Cartagena de Indias Colombia*. [Universidad Tecnológica de Bolívar]. <https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/handle/20.500.12585/3404/0069856.pdf?sequence=1>
- Pro Meneses, A. (1997). *Discografía del pasillo ecuatoriano*. Quito: Abya-Yala.
- Yaguana, H. y Delgado, W. (2014). *85 años de la radiodifusión en Ecuador*. Quito: CIESPAL.